

DOI: 10.5281/zenodo.14474023

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA: A NECESSIDADE DE NOVAS ABORDAGENS CLÍNICAS E TERAPÊUTICAS

Autores: Julia Pavanello Santos; Kayllane Cordeiro Ribeiro; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A resistência antimicrobiana (RAM) é um fenômeno crescente que representa um desafio significativo para a saúde pública global, em que o uso excessivo e inadequado de antimicrobianos tem promovido o surgimento de cepas resistentes, comprometendo a eficácia de tratamentos convencionais. Algumas bactérias gram-negativas, como as enterobactérias produtoras de betalactamase e carbapenemase, consideradas multirresistentes, são um exemplo dessa ameaça. Além disso, o desenvolvimento de biofilmes bacterianos contribui para a persistência desses microrganismos, o que torna o controle de infecções mais complexo. Estima-se que até 2050, a RAM poderá causar mais mortes do que o câncer, tornando imperativa a busca por novas estratégias de combate a patógenos resistentes. **OBJETIVOS:** Este trabalho teve como objetivo avaliar a necessidade de novas abordagens clínicas e terapêuticas para contenção de infecções relacionadas à RAM. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão da literatura de trabalhos publicados entre 2020 e 2024 na língua inglesa, utilizando a base de dados PubMed, com os descritores “resistência antimicrobiana” e “abordagens terapêuticas”. Foram identificados 2.028 trabalhos, dos quais seis foram usados com base nos critérios de seleção. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A revisão identificou diversas abordagens promissoras, como o uso de antimicrobianos adjuvantes com mecanismos duais de ação, que aumentam a probabilidade de sinergismo e reduzem a resistência de cepas. Os probióticos também são uma terapia alternativa, pois previnem a transmissão da resistência aos antibióticos. O uso de bacteriófagos e peptídeos antimicrobianos é uma promessa alternativa aos antibióticos tradicionais. Além disso, aplicar protocolos rigorosos de controle de infecções em hospitais, mostrou reduzir a incidência de infecções resistentes, destacando a importância da higiene das mãos e uso adequado de equipamentos de proteção individual. Políticas de administração antimicrobiana eficazes e o controle da venda indiscriminada desses agentes também são cruciais para garantir seu uso adequado, mantendo sua eficácia e ajudando a retardar o avanço da RAM. **CONCLUSÃO:** Portanto, a RAM representa um desafio que exige uma abordagem multidisciplinar e a implementação de medidas de prevenção. A busca por novas terapias, aliada a medidas de controle de infecção e ao uso racional de antibióticos, são essenciais para garantir a eficácia dos tratamentos e preservar a saúde pública.

Descritores: Antimicrobianos resistentes, avanços clínicos, superbactérias.

Instituição: Universidade Federal de Jataí